

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

Eksperimental guruhda TMI 0,8 birlikka, tana yog'i foizi 1,5% ga kamaydi, Nazorat guruhida esa o'zgarishlar ahamiyatsiz bo'ldi ($p > 0,05$).

Chizma sifatida TMI o'zgarishlari grafikda tasvirlandi (tasavvur qiling): eksperimental guruhda pasayish tendensiyasi aniq, nazorat guruhida esa deyarli o'zgarishsiz. Bu maxsus mashqlarning yog' yoqish va chidamlilikni oshirishdagi ta'sirini ko'rsatadi.

Tadqiqot ortiqcha vaznli bolalar uchun maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini isbotladi. Eksperimental guruhda TMI, tana yog'i foizi va jismoniy ishlash qobiliyati sezilarli yaxshilandi. Bu mashqlar maktab ta'limida jismoniy tarbiya dasturlarini modernizatsiya qilish uchun asos bo'la oladi. Tavsiyalar:

1. Jismoniy tarbiya darslarida individual yuklamalarni joriy etish;
2. Haftada kamida 2-3 marta qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilish;
3. O'quvchilarni motivatsiya qilish uchun o'yin va hikoya asosidagi mashqlardan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmonov A. Sog'lom turmush tarzi tarbiya vositasi. – T.: "Fan texnologiya". 2012. 65-b.
2. R.X.Qodirov. Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilishyu. Darslik.- Buxoro. Buxoro nashriyoti, 2020. 101-b.
3. Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебные пособие для студента//Высший учебный заведений. 2-е изд., испр. И доп. –М.: Академия. 2001. 122 с.
4. П.И.Готовцев. Долголетие и физическая культура//–М.: Физкультура и спорт. 1985. 75 с.

UO'K 796.41

OLIV TA'LIM TALABALARI UCHUN "GIMNASTIKA VA UNI O'QITISH METODIKASI" FANINING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/15776521>

Saidg'aniyev Saidaxmad Oybek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida "Gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining o'qitilishi qay darajada ahamiyat kasb etishi to'g'risida so'z yuritilgan. Jismoniy tarbiya va sport inson salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlikni oshirish va hayot sifatini yaxshilashning muhim vositasidir. Gimnastika esa ushbu yo'nalishning asosiy turlaridan biri bo'lib, harakat koordinatsiyasini rivojlantirish, tanani chiniqtirish va sport madaniyatini shakllantirishda katta rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: gimnastika, rivojlantirish, ahamiyat, koordinatsiya, muvozanat jismoniy fazilatlar, mashqlar, natija, snaryad, shug'ullanish.

Аннотация. В данной статье говорится о важности преподавания «Гимнастики и методике ее преподавания.» в высших учебных заведениях. Физическое воспитание и спорт являются важным средством укрепления здоровья человека, повышения физической подготовленности и улучшения качества жизни. Гимнастика является одним из основных видов этого направления и играет большую роль в развитии координации движений, тренировке тела и формировании спортивной культуры.

Ключевые слова: гимнастика, развитие, важность, координация, баланс, физические качества, упражнения, результат, снаряд, взаимодействие.

Abstract. This article discusses the importance of teaching "Gymnastics and its teaching methods" in higher education institutions. Physical education and sports are an important means of strengthening human health, improving physical fitness and improving the quality of life. Gymnastics is one of the main types of this direction and plays a major role in the development of coordination of movements, body training and the formation of sports culture.

Key words: *gymnastics, development, importance, coordination, balance, physical qualities, exercises, result, projectile, practice.*

Jismoniy tarbiya va sport inson salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlikni oshirish va hayot sifatini yaxshilashning muhim vositasidir. Gimnastika esa ushbu yo'nalishning asosiy turlaridan biri bo'lib, harakat koordinatsiyasini rivojlantirish, tanani chiniqtirish va sport madaniyatini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida "Gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining o'qitilishi katta ahamiyat kasb etadi.

Gimnastika darslari talabalarning jismoniy faolligini oshiradi, mushaklarni mustahkamlashga, bo'g'imlar harakatchanligini yaxshilashga yordam beradi. Bu esa talabalarning umumiy sog'lig'ini yaxshilaydi va ularni turli kasalliklardan himoya qiladi [1]. Gimnastika mashqlari tanani boshqarish qobiliyatini yaxshilaydi. Ayniqsa, akrobatik elementlar va mashqlar talabalarning muvozanatini, chidamliligini va reflekslarini rivojlantiradi. Bu esa boshqa sport turlari bilan shug'ullanishda ham foydali bo'ladi. Gimnastika nafaqat jismoniy, balki psixologik barqarorlikni ham oshiradi. Mashqlar paytida e'tibor va intizom shakllanadi, bu esa talabalar hayotida ham muhim rol o'ynaydi. Muvaffaqiyatga erishish uchun qo'yilgan maqsad sari harakat qilish ularda o'ziga ishonchni oshiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy mashqlar, ayniqsa, gimnastika bilan muntazam shug'ullanish miya faoliyatini faollashtiradi. Bu esa talabalarning darslarga e'tiborini oshirish, bilimlarni tezroq o'zlashtirish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Fanni o'qitishdan maqsad – talabalarda gimnastika fani bo'yicha nazariy va amaliy bilim ko'nikmalarni shakllantirish, bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, hayotning turli jabhalarida gimnastika vositalaridan samarali foydalanib o'qitish va barkamol avlodni tarbiyalashga mos bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdir. Ma'ruza va seminar mashg'ulotlarida o'qitishning interfaol uslublaridan foydalangan holda nazariy bilim beriladi, amaliy mashg'ulotlarda esa, ma'ruza va seminar mashg'ulotlarida talabalar egallagan bilimlarini amalda bajarib, ko'nikma va malakalari shakllantiriladi.

Fanning vazifasi – talabalarda gimnastika va uni o'qitish metodikasi fanini o'qitishda, bo'lajak mutaxassislariga gimnastikani tashkil qilish va o'tkazish, tahlil qilish, mashg'ulotlarda shikastlanishning oldini olish, gimnastika mashg'ulotlarini o'tkazish joylarini jihozlanishi hamda uning gigienik holati, gimnastika mashg'ulotlarini bolalarning yoshiga mos holda tanlash, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va gimnastika mashg'ulotini o'tkazishga qo'yilgan talablarni amalga oshirishdan iborat.

Fan bo'yicha talabalarning bilim, ko'nikma va malakasiga quyidagi talablar qo'yiladi:

Gimnastika va uni o'qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; gimnastika taraqqiyotining tarixiy tavsifi; jismoniy tarbiya tizimida gimnastikaning o'rni; gimnastikaga atamalar; umumrivojlantiruvchi va erkin mashqlarga oid atamalar; gimnastika mashg'ulot joylari va ularni jihozlanishi; gimnastika mashg'ulotlarida shikastlanishi oldini olish; maktabda mashg'ulotlarning mazmuni va uni tashkillash; gimnastika mashqlarini o'rgatish metodikasi; gimnastika mashg'ulotlarini rejalashtirish va qayd etish; musobaqalar; Gimnastika chiqishlari; Talaba qizlar bilan gimnastika mashg'ulotlarini o'tish; O'rta, katta va keksa yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o'tkazish haqida bilimlarga ega bo'lishi kerak.

- yuklamani ko'chirish (olib o'tish). Tirmashib chiqish. Muvozanat saqlash, oddiy va tayanib sakrashlar. Erkin mashqlar, akrobatika. Ommaviy gimnastik chiqishlar uchun

mashqlar. Gimnastik jihozlarda (dastakli ot, halqalar, tayanib sakrashlar, bruslar, baland va past turnik, xoda, breвно, dastakli ot va h.k.) mashqlar bajarish. Gimnastika bo'yicha musobaqalarni tashkil qilish va o'tkazish. Gimnastika musobaqalarida hakamlik qilish. Gimnastika bo'yicha o'quv musobaqalari. Gimnastika va sport-mashqlari asosi.. Gimnastika bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlar metodikasini haqida ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak.

- gimnastika bo'yicha sport inshootlari to'g'risida qisqacha ma'lumot. Sport maydonchalarining materiallari va tuzilmasi (konstruktsiyasi), sport inshootlari va ularni jihozlash; bolalar sporti anjomlari haqida malakalarga ega bo'lishi kerak.

- gimnastika tarixi; gimnastika mashg'ulotlarining metodik xususiyatlari; ta'lim tizimida gimnastika mashg'ulotlarining o'ziga xos tomonlari haqida bilimlarga ega bo'lishi kerak.

- aylanish va dumalashlar; burilish bilan tik sakrashlar; murakkab sakrash texnikalari; muvozanat murakkabligi jadvali; muvozanatni saqlash texnikasi; sakrash texnikasini; tik tayanch oyoqda burilishlar murakkabligi; to'lqin va egiluvchanlik; pakc kadamlari va raks kombinatsiyalari; o'zbek milliy raqslari elementlari majmua xarakteriga mos musiqa asarlarini tanlash malakasini takomillashtirish haqida malakalarga ega bo'lishi kerak. [2]

Oliy ta'lim muassasalarida gimnastika o'qitish metodikasi fani talabalarni o'qitish jarayonida samarali usullarni qo'llashga o'rgatadi. Ushbu fan quyidagi jihatlariga e'tibor qaratadi:

Darslarni rejalashtirish va tashkil etish – Gimnastika mashg'ulotlarining to'g'ri tuzilishi samaradorlikni oshiradi.

Texnik elementlarni o'rgatish usullari – Har bir mashqni bosqichma-bosqich o'rgatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish talabalarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Nazorat va baholash tizimi – Talabalarning yutuqlari va kamchiliklarini tahlil qilish, ularni rag'batlantirish va rivojlantirishga yordam beradi.

Gimnastika va uni o'qitish metodikasi fanidan o'quv dasturi. Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat mutaxassislari tayyorlaydigan Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari jismoniy madaniyat fakultetlari va bo'limlarining mutaxassislik o'quv rejasiga muvofiq yaratilgan.

Gimnastika va uni o'qitish metodikasi fanining ta'limiy maqsadi: ishchi o'quv dasturida fan bo'yicha nazariy bilimlar berib boriladi. Shu bilan birga talabada jismoniy tarbiya va sportga oid amaliy va nazariy bilimlarni umumlashtirish hamda tahlil etish tajribalari shakllantiriladi.

Gimnastika va uni o'qitish metodikasi fanining tarbiyaviy maqsadi: ishchi o'quv dasturida fan bo'yicha nazariy va amaliy malaka va ko'nikmalar bilan birga talabalarda pedagogik mahorat va tajribalar, axloqiy fazilatlar, dunyoqarashlar hamda zamonaviy mutaxassislarga muvofiq bo'lgan sifatlar shakllantiriladi.

Gimnastika va uni o'qitish metodikasi fanining rivojlantirish maqsadi: ishchi o'quv dasturida talabalarda fanga oid amaliy harakat malaka va ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, ularning ma'naviy barkamol inson qilib tarbiyalash, har tamonlama yetuk mutaxassis etib shakllantirishga e'tibor qaratiladi. Gimnastika va uni o'qitish metodikasi Bolalar uchun gimnastika barcha mushak guruhlarini rivojlantiradigan universal vositadir.

Gimnastika mashqlari tananing to'g'ri rivojlanishiga yordam beradi va umumiy mustahkamlovchi ta'sir ko'rsatadi. Immunitetni yaxshilash orqali shamollash va boshqa kasalliklar ehtimoli kamayadi. Malakali murabbiy bilan muntazam mashg'ulotlar bolani yanada tartibli, mustaqil va mas'uliyatli qiladi. Kichkina sportchilar yanada mehnatsevar, qat'iyatli va og'ir-bosiq bo'lishadi [3].

Bolalarni sport gimnastikaga jalb etish har yili bahor va kuzda amalga oshiriladi. Tanlashda murabbiylar birinchi navbatda jismoniy xususiyatlarga e'tibor berishadi. Jismoniy rivojlangan, nozik, past bo'yli bolalarga ustunlik beriladi.

Professional bo'limga qabul qilishda bola bir qator mashqlarni bajarishi kerak. Tanlov dasturi umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mashqlarni o'z ichiga oladi. Bo'limga yozilishdan oldin, ushbu sport sizning farzandingiz uchun mos ekanligiga ishonch hosil qilish uchun maxsus testlardan o'tish yaxshiroqdir. Sinov ixtisoslashtirilgan markazlarda amalga oshiriladi, lekin u mustaqil ravishda ham amalga oshirilishi mumkin. Bolaning psixologik turini aniqlash ham muhimdir. Ushbu sport balandlikdan qo'rqmaydigan va bir xil mashqni ko'p marta takrorlay oladigan qat'iyatli, maqsadli bolalar uchun mos keladi.

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya halqimizni sog'lom ruhda tarbiyalashning tarkibiy qismi, kishilarni Vatan himoyasiga tayorlashning, jismoniy jihatdan barkamol avlod etishtirishning ta'sirchan vositasidir.

Mustaqil O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya, uzluksiz umumta'lim tizimida kelajak avlodni tarbiyalashda hizmat qilayotgan asosiy vositalardan biridir. Mazkur vositalarning eng ommaviylaridan biri bo'lgan gimnastika, jismoniy tarbiya tizimida haqli ravishda muhim o'rin egallaydi.

Gimnastika umumiy jismoniy rivojlanishni va insonning asosiy xarakteristik qobiliyatlarini takomillashtirishni ta'minlaydi. Gimnastika o'ziga xos pedagogik vazifalarni eng muvaffaqiyatli hal etish uchun keng imkoniyatlar beruvchi xilma-xil mashqlar bilan ajralib turadi. Gimnastika ko'plab sport turlarining texnik asosi bo'lib, tegishli mashqlar turli sport fanlari vakillari uchun o'quv dasturiga kiritilgan. Gimnastika nafaqat muayyan texnik ko'nikmalarni beradi, balki kuch, moslashuvchanlik, chidamlilik, muvozanat hissi va harakatlarni muvofiqlashtirishni ham rivojlantiradi.

"Gimnastika" yunoncha "gimnos" ("yalang'och") so'zidan kelib chiqqan bo'lib mashq qildiraman degan ma'noni anglatadi. Gimnastika kishi salomatligini mustahkamlash, uni har tomonlama jismonan tarbiyalash va harakat tezkorligi, chidamliligi va boshqa xususiyatlarini takomillashtirish uchun ishlatiladigan mahsus tanlangan jismoniy mashqlar, metodik usullarining tizimidir.

Gimnastika mashg'ulotlari O'zbekiston respublikasida yosh avlodni har tomonlama barkamol bo'lib etishida muhim vazifalardan birini hal qilishda ko'makchi bo'lib hizmat qiladi. Hamda o'z oldiga qo'ygan vazifalarni bajaradi.

Gimnastikaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Sog'lomlashtiruvchi - sog'liqni saqlash, inson organizmi forma va funktsiyalarini, jismoniy qobiliyatlarini har tomonlama takomillashtirishga, salomatligini mustahkamlashga uzoq yillar davomida faoliyat ko'rsatib yashashlarini ta'minlashga yo'naltirilgan mukammal rivojlantirish.

2. Ta'lim - xayotiy muhim harakat ko'nikma va malakalarni (shu jumladan, amaliy va sport ko'nikmalarni) shakllantirish, har tomonlama jismoniy rivojlanishga, kuch-quvvatni, moslashuvchanlikni, harakatlarni muvofiqlashtirish va ifodalashga yordam beradigan mahsus bilimlar bilan qurollantirish.

3. Tarbiyaviy - intizom, kollektivizm, jasorat, qat'iyatlilik, chidamlilik, tashabbuskorlik kabi ahloqiy, irodaviy va estetik hislatlarni tarbiyalash [4].

Oliy ta'lim muassasalarida " Gimnastika va uni o'qitish metodikasi " fanining o'qitilishi talabalarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirish,

harakat koordinatsiyasini rivojlantirish va kelajakda samarali pedagog bo'lishlariga yordam beradi. Shuning uchun bu fanni o'zlashtirish nafaqat sportchilar, balki barcha talabalar uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov M.N., Eshtayev A.K., Ishtayev D.R. Gimnastika nazariyasi va uslubi. Toshkent. 2017.
2. Камчиев С.Х. Гимнастика и методика её преподавания. Андижан – 2022. 71-b.
3. Sultonov I. Gimnastika sog'lomlashtiruvchi va rivojlantiruvchi vosita. Toshkent. 2007. 95-b.
4. Kamchiyev S. "Gimnastika va uni o'qitish metodikasi" O'quv qo'llanma. Andijon: "Hayot nashri-2020". 2024. 62-b.

UO'K: 17.022.1:008

YOSH O'QITUVCHINING USTOZ-SHOGIRDLIK FAOLIYATI JARAYONIDA KASBIY SHAKLLANISH DARAJASINI ANIQLASH VA FUNKSIONAL KOMPONENTLARI

<https://zenodo.org/records/15776531>

Abdufattoxova Mavzunabegim Baxtiyorjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti

Annotatsiya. *Maqolada ustoz-shogirdlik tizimida yosh o'qituvchining malakasini oshirish tarkibiy qismlarining mavjudligi haqida fikr yuritilgan. Bundan tashqari, ilmiy va pedagogik adabiyotlarning nazariy tahlili ustoz-shogirdlik tizimida yosh o'qituvchining kasbiy rivojlanish darajasini aks ettiruvchi mezonlar ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *ustoz-shogirdlik faoliyati, pedagogik adabiyotlarning nazariy tahlili, ijobiy ideal, ob'yektiv baholash mezonlari, qadriyatlar tizimi.*

Аннотация. *В статье рассматривается наличие компонентов повышения квалификации молодых учителей в системе наставничества. Кроме того, теоретический анализ научно-педагогической литературы раскрывает критерии, отражающие уровень профессионального развития молодого педагога в системе наставничества.*

Ключевые слова: *деятельность наставника-ученика, теоретический анализ педагогической литературы, критерии положительного идеала и объективной оценки, система ценностей.*

Abstract. *The article discusses the presence of components for improving the qualifications of a young teacher in the mentor-student system. In addition, a theoretical analysis of scientific and pedagogical literature reveals the criteria reflecting the level of professional development of a young teacher in the mentor-student system.*

Key words: *teacher-student activity, theoretical analysis of pedagogical literature, criteria for positive ideal and objective assessment, value system.*

Kasbiy talablar va ularning xabardorligi o'rtasidagi ziddiyat ba'zan juda keskin. Buning sabablaridan biri yosh o'qituvchilarning o'zini o'zi qadrlamasligi. Ijobiy ideal va ob'yektiv baholash mezonlari bo'lmagan joyda muqarrar ravishda kuchayib boradigan o'zini tasdiqlash munosabati muqarrar ravishda professional va shaxsiy deformatsiyalarga olib keladi.

Jamiyat yosh o'qituvchida bir xil maqsadga xizmat qiladigan, umumiy maqsadlarga intiladigan teng huquqli o'qituvchilar tarkibining o'zaro hamkorligiga asoslangan faol ijtimoiy-kasbiy lavozimini shakllantirish zarurati tug'ilganligi sababli, yosh o'qituvchi faol muloqot sub'yekti va uning kasbiy darajasini oshirish sifatida qabul qilinishi kerak.

Olimlarning tadqiqotlarida yosh o'qituvchi kasbiy shakllanish jarayonida o'tadigan bir necha bosqichlar aniqlandi:

1-bosqich - moslashish (shaxsni kasb bilan aniqlash, uning normalarini, qadriyatlarini o'zlashtirish, mustaqil bo'lishni egallash).

